

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE PARA MULHERES DIANTE DO INDICADOR DE DESEMPENHO 4 DO PROGRAMA PREVINE BRASIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Thaís Amanda Damasceno Silva¹; Ezilaine Albino Monteiro Santos²; Raiane da Silva Arantes Ferreira²; Vinícius Fagundes Pereira¹; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Enfermeira, Secretaria Municipal de Saúde, UBS Cidade Jardim. Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: No ano de 2019, o Ministério da Saúde reorganizou o modelo de financiamento da Atenção Primária, pelo Programa Previne Brasil. O Indicador de Desempenho 4 refere-se à proporção de mulheres com coleta de citopatológico. Dados fornecidos pelo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, no município de Jataí-GO evidenciou a evolução do indicador de 22%, 24% e 25% em 2023, sendo desejável, o alcance de $\geq 28\%$ a 40%, para mulheres com faixa etária entre 25 a 64 anos. Nesse contexto, a Educação Popular em Saúde, se apresenta como uma estratégia que oportuniza a integração entre o ensino, serviço e comunidade por propiciar o diálogo com mulheres, as capacitando a tomar decisões informadas sobre a sua própria saúde. **Objetivo:** Relatar a vivência de acadêmicos de Medicina diante da proposta de Educação Popular em Saúde vinculada ao Módulo de Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade III. **Relato da Experiência:** Durante as aulas do submódulo "Saúde da Mulher" em 2023/1, ações fundamentadas no aporte teórico-metodológico da Educação Popular em Saúde foram realizadas na área de abrangência da UBS Cidade Jardim II, com apoio de duas enfermeiras do serviço que direcionaram os locais e as orientações estratégicas. Assim, as temáticas abordadas focaram nas diretrizes de rastreamento do câncer do colo do útero e do câncer de mama de forma dialógica, oportunizando a troca de saberes com mulheres da comunidade. A aproximação com esse público-alvo ocorreu em domicílio, onde foi realizada a busca por pessoas elegíveis para o rastreamento, conforme recomendações do Ministério da Saúde. Ao final do Módulo, cerca de 100 pessoas foram esclarecidas sobre a periodicidade dos exames e procedimentos disponíveis na Atenção Primária, sendo orientadas a procurarem o serviço de saúde local, oportunamente. **Conclusão:** A busca ativa territorial pelos estudantes, evidenciou a necessidade de maior integração entre o ensino, serviço e a comunidade, com o intuito de promover e resgatar ações educativas para a captação precoce desse público. Observou-se a importância da equipe de Enfermagem para o planejamento dessas ações e a presença do profissional Agente Comunitário de Saúde nas áreas visitadas. A integração dos estudantes de Medicina, com esses atores sociais, é considerada crucial para fortalecer as ações de saúde no território e, conseqüentemente, para o alcance das metas estabelecidas pelo Programa Previne Brasil.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Indicadores Básicos de Saúde; Saúde da Mulher.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.